
As expedições de Edward Cope

The expeditions of Edward Cope

Tiago Oliveira¹, Deborah Battaglia²

1. Tiago Oliveira. Biólogo. E-mail: tiago.oli.2@gmail.com

2. Deborah Battaglia. Bióloga. E-mail: deborahkb@hotmail.com

Edward Drinker Cope, nascido em 1840, foi um importante naturalista membro da comunidade paleontológica no século XIX, contemporâneo de Othniel Charles Marsh¹ e Joseph Leidy². Admiravelmente, Cope descreveu mais de 500 novas espécies de fósseis, a maioria dos Estados Unidos da América.

Cope fez parte da Academy of Natural Sciences (Academia de Ciências Naturais da Filadélfia) e da American Philosophical Society (Sociedade Filosófica Americana), sua relação com essas instituições durou quase sua vida de forma significativa, inclusive parte de sua coleção de fósseis foi doada às instituições após o seu falecimento em 1897.

De maneira similar a seus antecessores e seus contemporâneos na área das ciências naturais Edward Cope também se envolveu em algumas polêmicas e rixas ao longo de sua carreira, de fato a mais interessante sem dúvida, foi a desinteligência com Othniel Charles Marsh, conhecida como “Bone Wars” (Guerra dos Ossos).

Vamos a ela.

A Guerra dos Ossos

A Guerra dos Ossos foi um episódio que marcou a história da Paleontologia no fim do Século XIX. Apesar de envolver diversos personagens, a Guerra teve como protagonistas principais, Edward Drinker Cope e Othniel Charles Marsh (**Error! Reference source not found.**), a rivalidade entre ambos se iniciou de maneira natural devido ao grande interesse dos dois pela área e pela busca de fósseis, com um deles sempre tentando superar o outro com um maior número de descrições de fósseis.

¹ Othniel Charles Marsh (1831 – 1899) foi um paleontologista rival de Edward Cope, apresentando dezenas de espécies de animais extintos. Sua trajetória acadêmica ficou marcada como professor de paleontologia, ocasião que proporcionou o cargo de presidente da National Academy of *Sciences*.

² Joseph Leidy (1823 – 1891), paleontologista e anatomista, especializado em vertebrados. Ao longo de sua carreira, ocupou o cargo de professor de anatomia e história natural, aliás, teve Cope como aluno. Em atividade de campo, contribuiu com o achado de vários fósseis, também é atribuído a ele a responsabilidade pelo prelúdio da “Guerra dos Ossos”.

Figura 1 - Desenho referindo-se a Guerra dos Ossos de Edward Drinker Cope versus Othniel Charles Marsh. Fonte: Ilustração publicada na The Pennsylvania Gazette em 2017, arte feita por David Hollenbach (Drabele, 2017).

Parte da adversidade que iniciou a “Guerra dos Ossos” foi a personalidade dos dois paleontólogos. Marsh era cuidadoso com suas pesquisas, porém era mais reservado e não inspirava amizades com seus assistentes e colegas da paleontologia, enquanto Cope escrevia seus artigos sem, no entanto, se preocupar em revisá-los com atenção, porém conseguia inspirar amizades o que trazia benefícios em ganhar mais fósseis para inventariar. Contudo, essa avidez de Cope nos relatos foi um dos “gatilhos” que desencadeou a Guerra dos Ossos, uma vez que, Cope reconstituía equivocadamente um fóssil.

Então, em 1868 Cope havia publicado na revista *Proceeding of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* o relato de um novo exemplar de um fóssil, o *Elasmosaurus platyrus*. Enquanto normalmente os animais desse grupo tem um pescoço longo, composto de muitas vértebras, e uma cauda curta, Cope ao expor seu *Elasmosaurus* inverteu as vértebras cervicais com as caudais, posicionando assim a cabeça do animal na extremidade da cauda com isso alterou a sua anatomia de forma bizarra. Tanto Leidy quanto Marsh comunicaram às revistas científicas se referindo ao descuido de Cope, em vista disso ele corrigiu o fiasco em 1869, entretanto atribuiu sua gafe, devido a influência de uma descrição incorreta anterior feita por Leidy.

O episódio com o *Elasmosaurus platyrus* tornou público a rivalidade entre Cope e Marsh, que se confrontaram a partir daí com insultos por meio de correspondências. A Guerra dos Ossos acabou por desprestigiar a carreira de ambos, uma vez que as qualidades de seus trabalhos decaíram à medida que a “guerra” progredia, porém ainda assim Cope e Marsh foram responsáveis pela apresentação de mais de uma centena de novas espécies fósseis, dessa forma

despertaram o interesse do público em geral a Paleontologia. A Guerra dos Ossos chegou ao epílogo em 1897 com a morte de Edward Drinker Cope.

Biografia de Edward D. Cope

Edward Drinker Cope (Figura 1) nasceu na Filadélfia em 28 de julho de 1840, sendo o filho mais velho de Alfred Cope, um fazendeiro que cultivava as terras em Fairfield, Edward Cope cresceu sobre as asas de seu pai sendo preparado para se tornar um herdeiro da fazenda do pai. A despeito de ter sido educado para a profissão de homem do campo, a grande curiosidade dele ciências naturais o dirigiram na rota da ciência.

Figura 1 - Retrato de Edward Drinker Cope Fonte: Cortesia do Smithsonian Institution Archives.

Sob a tutela de seu pai, o jovem Cope aprendeu muito sobre as características das plantas como seus nomes, por exemplo, e seu cultivo, também aprendeu a elaborar mapas detalhados sua fazenda, mais tarde usou esse talento para mapas dos estados Americanos.

A atenção de Cope exercida aos detalhes do que estava no seu campo visual pôde ser notada desde cedo, quando ainda aos seis anos de idade visitou um museu na Filadélfia e foi capaz de descrever detalhadamente toda a viagem para sua avó. Aos sete anos, Cope em uma viagem de navio acompanhado de seu avô para Boston desenhou em seu diário diversos animais marinhos que encontrou pelo caminho. Pouco tempo depois, na infância ainda, aos nove anos ele foi encaminhado para uma escola na Filadélfia, aproveitando a oportunidade, iniciou uma rotina de visitas aos museus da região ora acompanhados pelos seus amigos, ora sozinho. Além disso aos 9 anos de idade, curiosamente, Cope viajou para Cuba, tendo sido capaz de descrever detalhadamente as praias e a vegetação do país muito tempo depois quando tinha 17 anos de idade.

Durante as estações quentes de verão, o rapaz era incentivado pelo pai para trabalhar em fazendas de amigos e parentes, na esperança de deixar o jovem mais vigoroso, entretanto a curiosidade pela natureza fazia com que aproveitasse o seu tempo livre para observar as aves, os répteis, outros animais e as plantas, um prenúncio da sua inclinação para a ciência.

Juventude

Curioso, estudioso, Cope não perdia a oportunidade de aprender cada vez, com esse comportamento, não demorou muito tempo para convencer seu pai a contratar professores particulares de línguas alemã e francesa, com intuito de não perder a circunstância de acompanhar as investigações científicas publicadas nesses idiomas nesse período. É interessante notar que em 1859 Cope com apenas 19 anos de idade havia publicado, na Academia de Ciências Naturais da Filadélfia, seu primeiro artigo científico sobre Salamandridae. Pouco após esse artigo, não restou ao pai perceber qual decisão deveria tomar, obviamente a de apoiar os estudos do filho, então, Cope iniciou seu curso de Anatomia Comparada da Universidade da Filadélfia, aliás marcando o encontro de Cope com o então professor Joseph Leidy.

Logo após completar o curso ministrado por Leidy em 1861, Cope se empenhou durante meses na catalogação de répteis da Academia de Ciências Naturais da Filadélfia e seguidamente se muda para Washington continuando na herpetologia, agora com atenção a coleção do Instituto Smithsonian, permanecendo na instituição entre 1861 e 1863, concomitantemente dividiu seus invernos com o cenário de uma região devastada pela guerra civil e seus verões dedicados aos trabalhos científicos e a lida no campo agrícola .

Mudando de ares, em 1863 Cope zarpu para a Europa, permanecendo por um ano o que lhe garantiu a visitação de diversos locais com a finalidade de conhecer as coleções biológicas das instituições das cidades de Berlim, Munique, Viena, Paris e Londres.

No ano seguinte, em 1864 Cope retornou aos Estado Unidos conquistando o cargo de professor de Ciências Naturais do Haverford College, permanecendo na cadeira por três anos. Inesperadamente, Cope desistiu do magistério para se dedicar ao trabalho de campo, principiando assim por conseguinte o período das suas expedições paleontológicas.

EXPEDIÇÕES PALEONTOLÓGICAS DE EDWARD DRINKER COPE

Início de sua jornada

Cope ocupou-se durante a sua juventude catalogando exemplares de répteis, inclusive quando era aluno de Joseph Leidyem 1861. Após esse acontecimento alguns anos, Cope iniciou suas atividades de campo, incentivado na busca de espécies novas de fósseis, isso em 1867, compartilhando com sua mulher e filha em uma viagem de férias para Montgomery, Alabama, cuja verdadeira intenção foi a de explorar a possível fauna de caverna entre os rios Potomac e Patuxent.

Já em 1868, Cope tem a companhia de Charles Othniel Marsh em uma expedição para New Jersey em busca de fósseis. Por felicidade, eles têm a sorte de encontrarem três novas espécies de saurópodes da qual Cope os identifica, sem muita certeza, como *Mosasaurus*, *Glaviolas* e *Brimosaurus*³.

Sobremaneira, em 1871 foi o ano de muitas mudanças para Cope, como a sua ida pela primeira vez para o Kansas com o objetivo de estudar os fósseis de peixes e répteis marinhos da região recebendo apoio da Hayden Geological Survey⁴. Seus estudos nesse período rendeu a publicação de um catálogo de fósseis de peixes e répteis fósseis do local: *On the families of fishes and marine reptiles of the Cretaceous Formation of Kansas*.

³ Um dos exemplares encontrados foi identificado como *Brimosaurus*, embora houvesse dúvida quanto à classificação.

⁴ A participação de Cope foi concedida pelo próprio paleontólogo Ferdinand Vaniveer Hayden, que visitou a *University of Pennsylvania* em 1865, tendo sido apresentado para Cope e Joseph Leidy. Os três pesquisadores mantiveram contato e Hayden então enviou diversos fósseis para a academia, revertendo em publicações na *Hayden Geological Survey*

No ano seguinte, ou seja, em 1872, Cope foi agraciado por desempenhar a função de paleontólogo da Hayden Geological Survey, para pesquisar as formações do período Eoceno de Wyoming, nas regiões de Bridger e Bitter Creek. É interessante ressaltar que Cope não teve nenhuma despesa nessa viagem, que fora patrocinada pela instituição citada, no entanto também não recebeu nenhum valor monetário pela missão.

Início de suas aventuras

Não faltam histórias para contar advindo das expedições de Cope que aparece na figura 3 do mapa. Verdade seja dita, ele foi um autêntico “caçador de fósseis”.

Figura 3 – Viagens de Cope pelas regiões de coletas de fósseis dos Estados Unidos da América e México. Fonte: OSBORN, H. F., 1931

1893 – Expedição para Dakota e Oklahama

Nesse sentido, o período entre julho e agosto de 1893 reservou boas aventuras para Edward Cope na Dakota do Sul, Dakota do Norte e Oklahama (**Error! Reference source not found.**).

Figura 4 - Rota de E. D. Cope e companhia nas proximidades de Fort Yates, Dakota do Norte, de julho a agosto de 1893
 Fonte: FIORILLO; DAESCHLER, 1990

Ocasionalmente, Cope já havia explorado essas regiões no ano anterior e para a sua felicidade, encontrou restos de vertebrados, dentre eles peixes, répteis diversos, mamífero e dinossauros das famílias Agathaumidae⁵ (Figura 2), e Megalosauridae, grupo de dinossauros carnívoros (1).

⁵ Esses grandes herbívoros possuíam bicos, além de uma fila de dentes cortantes na parte posterior da mandíbula, um elaborado chifre nasal, e uma franja que se posicionava em volta do pescoço se estendendo para trás e para cima. Para exemplificar podemos citar um dinossauro famoso, o *Triceraptos*, aliás descoberto por Othniel Charles Marsh em 1888, esse animal possuía o tamanho aproximado de um elefante com três longos chifres que chegavam a até 1,5m. Fato curioso sobre esses dinossauros é que Marsh e Cope nomearam diferentemente esse grupo, entretanto, Marsh saiu vitorioso nessa “disputa”, pois o nome que ele deu a família, a saber: Ceratopsidae, foi o aceito desde seu trabalho de 1888 (MARSH, O. C, 1888).

Figura 2 - Ilustração de Triceraptos e Tyrannosaurus feita por Charles R. Knight, feita em 1920. Fonte: PAUL, G. S., 1996 (<https://www.jstor.org/stable/24989573>)

Ainda que Cope fosse reservado, o professor Amos Peaslee Brown (1864-1917), o acompanhava em expedições. Em suas correspondências, Brown foi descrito como sendo uma das pessoas que mais entende de história natural, além de ser uma boa companhia durante a expedição

“O professor Brown é um companheiro muito introvertido, e ele sabe mais sobre história natural do que qualquer pessoa que eu conheço. Ele também tem uma certa originalidade, e é um companheiro bem prático... Ele é um bom companheiro de viagem, ainda mais por que ele não ronca!” (1).

Muito se fala sobre os fósseis encontrados nas expedições do Cope, entretanto as dificuldades acompanhadas dessas descobertas pouco são mencionadas. Quando se fala em expedição a da Dakota de julho de 1893 serve como exemplo para expor os desafios de uma tarefa dessas, já no início encontramos o registro das dificuldades, como aparece na correspondência de Cope para a família. A rota dos exploradores iniciou em Dakota do Norte, em Fort Yates (vide mapa), onde permaneceram por 10 dias em seus arredores sem poderem se locomoverem devido à presença de obstáculos que os impediam de seguir a viagem. (1, 2). Não faltou pedido de ajuda para prosseguirem a viagem, Cope se correspondeu com amigos na tentativa de enviarem carroças porém, não houve resposta alguma⁶.

Enfim, a equipe teve que encontrar uma solução, o que aconteceu quando então pensaram em pedir auxílio ao povo indígena local. Dos males, o melhor, a equipe foi recompensada com o achado de diversos fósseis (1).

Seguindo viagem, a equipe prosseguiu para Rock Creek, um outro local de possibilidade de achar fósseis e para a região Hump creek. A equipe retornou para Fort Yales no início de agosto de 1893. O objetivo da expedição de Cope, foi alcançado com um saldo de vários fósseis de dinossauros achados. Para confirmar o êxito da jornada basta relembrar a carta enviada por Cope para sua esposa no início de agosto relatando a espera da equipe para embarcar e acomodar cerca de 1500lbs⁷ (aproximadamente 680kg) de material coletado (1, 2).

Estranhamente o material coletado durante essa expedição se manteve por muito tempo esquecidas, em um depósito Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Felizmente, esse material foi resgatado e apresentado aos próprios pesquisadores da instituição que encontraram o material embrulhado em jornais com etiquetas datadas dos meses de julho ou agosto de 1893. Apenas parte do material coletado foi localizado na Academy sendo que a maioria sofreu avarias, dificultando sua identificação, possivelmente o material pertence a cerca de 180 espécies diferentes de animais (tabela 1) (1, 2).

⁶ Os entraves com o transporte no início da jornada e a falta de resposta das correspondências enviadas por Cope para o Secretário de Guerra deixaram algumas dúvidas sobre possíveis interferências de Othniel Charles Marsh na negativa à ajuda para a expedição de Cope, pois na época, já se mostrava um rival de Edward Cope desencadeado na “Guerra dos Ossos”. Curiosamente, Cope havia estado nessas mesmas regiões no ano anterior e nada incomum havia ocorrido (1).

⁷ Na realidade, a pesagem exata foi de 1080lbs, cerca de 490kg. Provavelmente a pesagem que Cope se referiu levou em consideração todo o peso das caixas e outros materiais (1).

Invertebrate Fauna
Order Ammonoidea
Family Scaphitidae
<i>Haploscaphites cf. H. nicolletii</i>
Vertebrate Fauna
Order Chelonia
Family Trionychidae
<i>Aspideretes</i>
Family Baenidae
Order Crocodylia
Family Crocodylidae
Order Choristodera
Family Champsosauridae
<i>Champsosaurus</i>
Order Plesiosauria
Order Saurischia
Family cf. Ornithimimidae
Order Ornithischia
Family Hypsilophodontidae
cf. <i>Thescelosaurus</i>
Family Hadrosauridae
cf. <i>Edmontosaurus</i>
Family Ceratopsidae
cf. <i>Triceratops</i>

Tabela 1 - Tabela das espécies encontradas na expedição. Fonte: FIORILLO, A. R.; DAESCHLER, E., 1990

Com a experiência adquirida com o tempo, Cope começou a cooperar com jovens pesquisadores e caçadores de fósseis, incentivando a divulgação da paleontologia no país e é nesse momento que não se pode deixar de citar Charles Hazelius Sternberg (1850-1943), ainda mais por ter iniciado seus trabalhos de uma forma peculiar (CHARLES, 1909; SULIVAN, et al., 2011).

1876 – Charles Hazelius Sternberg e Edward Drinker Cope

No ano de 1876, o então renomado Edward D. Cope embarcou em uma jornada ao Kansas ao lado de Charles Hazelius Sternberg, para explorar o território de Kansas Chalks⁸, uma parceria que começou de uma forma inusitada.

Tudo começou quando chegou a notícia ao jovem Charles Sternberg que um grupo estava sendo formado para explorar o oeste do Kansas, liderados por Benjamin Franklin Mudge (1817-1879) e Othniel Charles Marsh. Dado o seu interesse por fósseis e disposto a participar da expedição tentou ingressar na companhia, porém já não havia mais vagas disponíveis, foi aí que ele tentou um último recurso, escrever para Cope:

“Eu contei a ele sobre o meu amor pela ciência, e meu sincero desejo de explorar o oeste de Kansas chalk e fazer e fazer uma coleção de seus maravilhosos fósseis, não importa o que possa me custar em desconforto e perigos. Eu disse, contudo, que eu era pobre demais para ir às minhas próprias despesas, e pedi a ele para me

⁸ A expedição está registrada no livro escrito por Sternberg: “*Life of a fossil Hunter*”; que nada mais é do que a sua autobiografia com anotações de suas principais expedições, incluindo a de Sternberg com Edward Cope. Um importante adendo é que essa obra é similar à outra do mesmo autor intitulada “*The Young Fossil Hunters*” de 1889, que mescla relatos das expedições reunindo elementos fictícios, o que torna a sua leitura prazerosa. Contudo, o mais interessante de “*Life of a fossil hunter*”; não são suas descrições das expedições em si, mas sim ver particularidades da vida pessoal de Cope, como nas vezes que ele é apresentado como uma pessoa apaixonada pela ciência e disposta a compartilhar esse sentimento com os outros, seja orientando novos pesquisadores ou os encantando com histórias criativas dos diversos animais extintos e estudados por ele.

mandar 300 dólares para contratar um grupo de pôneis, uma carroça, um traje de acampamento/ traje de expedição, e contratar um cozinheiro e um motorista. (...)” (STERNBERG,1909, pg. 33)

A resposta para a correspondência veio breve e positiva, dizendo que gostou do teor de sua carta, aceitando todos os seus pedidos e assim que o apoio financeiro foi enviado, os trabalhos foram iniciados imediatamente. Estreou-se assim, uma parceria entre os dois fossilistas que durou bons quatro anos, da qual Sternberg se refere como sendo uma das maiores alegrias de sua vida “(...) sempre foi uma das maiores alegrias da minha vida ter conhecido intimamente em campo e em “SHOP” o maior naturalista que a América já produziu”.

Embora Cope não tivesse ingressado na expedição ao lado de Charles Sternberg dessa vez, Cope foi a razão para que ela acontecesse e recebeu os fósseis enviados para identificação, além de estar apostos para mandar auxílios a Charles em campo.

A equipe iniciou sua exploração traçando as próprias rotas em busca de fósseis enquanto enfrentavam os desconfortos da expedição como falta de água, comida, mudanças climáticas, além disso, as expedições implicavam em um outro perigo – chegar próximo de região de ocupação indígena, pois os índios não gostavam da presença dos exploradores em suas terras. Charles Sternberg, no entanto, relata em seu livro que nunca teve experiência descortês com os indígenas, embora em uma certa ocasião, teve um encontro inesperado com um grande grupo de índios que poderia ter terminado em um trágico final⁹.

À medida que a expedição avançava, Sternberg percebeu que para que a busca de fósseis fosse mais eficiente seria necessário mais trabalhadores para auxiliarem no trabalho, pois todos os membros da equipe estavam se esforçando muito fisicamente falando, sem contar o estado de alerta que esses homens deveriam adotar diante do perigo constante dado pela presença de índios. Finalmente a ajuda chegou, Cope enviou J. C. Isaac, de Wyoming, juntamente com uma equipe, porém por infelicidade, em pouco tempo alguns membros da nova equipe foram baleados e escalpelados¹⁰ por indígenas e por sorte Sternberg e Isaac não tiveram o mesmo triste destino pois empregaram fuga se valendo da destreza de seus cavalos.

Pouco tempo após essa tragédia que envolveu os trabalhadores, a expedição finalizou seus trabalhos e se retiraram do local.

Apesar dos percalços que marcaram essa campanha, não se pode deixar de apontar o proveito, destacando o material coletado, como dois exemplares de *Platecarpus*, uma espécie de mosassauro do Kansas, um exemplar de *Tylososaurus dypselor*¹¹ (figura 7) etc.

⁹ Enquanto a equipe de Sternberg explorava áreas próximas a Monument Rocks, ele se deparou com uma trilha feita por rastros de pôneis, sua curiosidade fez com que seguisse os rastros, quando de repente se viu diante de um grande grupo de índios das tribos Kiowas, Cheyennes e Arapahoes comandados pelo seu líder “*Crazy Horse*”, para sua sorte, nada de ruim aconteceu.

¹⁰ O escalpelamento era uma prática comum em tribos indígenas norte-americanas durante o século XIX, em que o couro cabeludo de inimigos era tomado como troféu, com apelo espiritual, por meio dessa prática acreditava-se que as forças dos inimigos eram incorporadas neles.

¹¹ Esse exemplar e outros encontrados por Sternberg e sua equipe estão localizados no *American Museum of Natural History*, em Nova Iorque.

Figura 7 - Esqueleto de um *Tylosaurus dyspeltor* encontrado na expedição de Sternberg. FONTE: CHARLES, H. S., 1909

Após a expedição, em uma de suas palestras sobre os fósseis encontrados, Cope apresentou Charles Sternberg a audiência, fazendo questão de ressaltar, com orgulho, que os exemplares tinham sido coletados por Sternberg, comentando: “Senhoras e senhores, permitam-me apresentar a vocês o Sr. Sternberg, o homem que encontrou esse belo exemplar da fauna do Cretáceo”.

Em diversas passagens de sua obra, Sternberg comentou a forma esplêndida que Cope lidava com os demais fossilistas e coletores, principalmente aqueles trabalhando com ele ou sob sua orientação, tendo admiração e orgulho de suas conquistas e evoluções.

“Esse incidente ilustra uma das características de Cope que o tornou querido a todos os seus coletores. Ele não achava que o dinheiro pago a eles pagava pelos perigos e privações que eles suportavam, longe dos amigos e dos confortos da civilização. Ao contrário, ele os dava crédito por todas as suas descobertas de espécies novas para a ciência. E isso é a única coisa essencial ao coletor, pelo menos o coletor verdadeiro, que valoriza seu trabalho como algo que não pode ser medido por dinheiro. Todo o trabalho feito pela ciência possui um valor acima ao do dinheiro. Lesquereux poderia ter feito mais dinheiro se ele tivesse permanecido como relojoeiro e Cope poderia ter uma fortuna como dono de navio se ele tivesse entrado no escritório de seu pai, mas ambos homens perceberam que há trabalho que oferece recompensas maiores que riquezas, eles deram suas vidas a ciência e eles jamais serão esquecidos (STERNBERG, p. 45).

O resultado da expedição de Charles Sternberg sob a organização e financiamento de Cope resultou em uma boa parceria entre esses dois personagens e logo após essa jornada, Sternberg embarcou em outra aventura ao lado do paleontólogo Edward Drinker Cope, com o destino em “Bad Lands”, onde se encontra formações geológicas do Cretáceo Superior.

1876 – Expedição de Sternberg e Cope -

Tudo começou no dia primeiro de agosto de 1876, quando Sternberg se encontrou com os fossilistas Isaac e Cope na Filadélfia para o início da jornada, descrita por ele como a mais desconfortável de sua vida por diversos aspectos, começando já com os desconfortos que o percurso ofereceu, predominados por névoas de poeira pela região seca, foram percorridos a 10 milhas por dia com apenas algumas breves pausas para refeições precárias (STERNBERG, 1909).

O início da jornada já apresentou outro grande desafio - evitar as regiões de possíveis conflitos com tribos indígenas, a equipe seguiu os conselhos e traçaram as rotas a fim de evitar as áreas entre as tribos Sioux e Crows e a equipe seguiu a jornada sem conflitos.

Enquanto a maioria da equipe tinha preconceitos com os indígenas da região em exploração devido aos conflitos entre as tribos e os exploradores, Cope não compartilhava do mesmo sentimento e tratava-os como iguais. Ele inclusive acabou se aproximando de alguns indivíduos sendo bem acolhidos. Em certa manhã Charles viu Cope brincando com os indígenas fazendo um truque de mágica com sua dentadura; os indígenas ficaram deslumbrados e repetiam para Cope “Faz de novo! Faz de novo”.

Mesmo introvertido, muitas vezes durante as jornadas, Cope contava histórias sobre os fósseis e Charles escutava deslumbrado. A criatividade dele agradava todos, porém, para Cope, trazia certos problemas, pois durante a noite tinha pesadelos com os fósseis achados durante o dia. Mesmo com os pesadelos e o cansaço causado por seus problemas de saúde, logo ao amanhecer iniciava a liderança da equipe e era o último a descansar.

O primeiro acampamento foi em Dog Creek, a algumas milhas do Judith River, no centro de Montana e de lá começaram as explorações do cânion que Charles descreve como estreito, com cerca de 1200 pés (aproximadamente 360 metros) de rocha desnuda, da qual Cope acreditava que pertencia a várias formações. As encostas inferiores são compostas por camadas de diversas espessuras de xisto preto

Várias espécies foram encontradas, incluindo fósseis inéditos, como o *Myledaphus bipartitus*, Cope, centenas de dentes de *Diclonius*, *Dysganus*, *Paleoscincus*, entre outros.

1894 – Última expedição de Edward Drinker Cope para Kansas

No ano de 1894, Cope embarcou em sua última expedição para uma das regiões que mais pesquisou, Kansas. Sua familiarização com o estado começou com o estudo de materiais coletados em expedições durante os seus anos na Academy of Natural Sciences of Philadelphia, já no ano de 1871, teve a oportunidade de embarcar pela primeira vez em uma expedição para o local para realizar coletas próprias, iniciando suas de expedições nesse território.

Essa última aventura foi uma breve expedição organizada por Cope e Amos Peaslee Brown que se originou, muito provavelmente, devido a participação dos dois fossilistas no encontro anual American Association for the Advancement of Science, em Wisconsin, em agosto de 1894. Já que os dois teriam que sair de Pensilvânia e viajar até Wisconsin, aproveitaram a oportunidade de explorar os territórios próximos a saber: Kansas, Dakota, leste de Wyoming e a área de divisa entre Oklahoma e Texas.

Diferente das outras expedições cujo objetivo era voltado na coleta de fósseis, essa expedição possuiu um caráter mais diplomático. Nessa jornada, o pesquisador passou por diversas áreas estratégicas que, segundo ele, iriam facilitar a realização de expedições futuras para locais da qual já tinham visitado e novas áreas a serem exploradas por suas equipes¹².

O tempo era curto pois além das suas aventuras, também precisavam participar do encontro e por isso Amos Brown e Edward Cope viajaram rapidamente, permanecendo pouco tempo nos locais, apenas visitando áreas que julgaram encontrar pessoas importantes para o planejamento das expedições futuras.

Dez de julho de 1894, iniciou a jornada partindo de Dakota do Norte, com a visita a Fort Yates, local utilizado como sede temporária para expedições realizadas no estado, de lá, desceram para Grand River e Rock Creek. Mesmo que não fosse o objetivo, não deixaram de coletar alguns fósseis durante as trajetórias, como fragmentos de *Megalosaurus*, *Hadrosaurus*, *Triceratops*, *Manospondylus* e *Claorhynchus*.

Ao chegarem no Kansas, no dia 20 de agosto, foram convidados para um jantar na University of Kansas em companhia de Erasmus Haworth (1855-1908), chefe do departamento de Geologia da universidade, responsável pela organização da expedição Kansas Geological Survey de 1894. Além de passearem pela universidade, reencontraram com antigos colegas e visitar o museu da universidade.

O restante da expedição ocorreu de uma forma mais breve, Cope visitou outras áreas relevantes como Fort Supply, em Oklahoma.

Como foi dito embora o objetivo principal da jornada não fosse coleta de fósseis, tiveram coletas relevantes durante suas trajetórias, porém os relatórios são em sua grande maioria anotações sobre as coletas de forma geral, embora em algumas correspondências Cope descreve os exemplares *Coelodus brownii*, uma nova espécie de peixe picnodonte do Cretáceo inferior, coletadas por Brown e nomeada em sua homenagem, além de ser descrita posteriormente por Cope, assim como *Uranoplosus*, *Aretatus* e *U. flectidens*. Outras espécies foram coletadas, como *Exogyia texana*, *Gryphoea pitcherii*, *Ostrea subovata*, *Ostrea ferenculimargo*, *Cucullea terminalis*, *Neithea occidentalis*, entre outras.

Essa rápida expedição é percebida como uma rota de despedida de Cope, segundo Henry Osborn, tratou-se de uma trajetória importante para o desfecho da vida de Cope, mesmo que o pesquisador não tivesse como saber que seria sua última ida ao oeste.

Fim da jornada

Em 1886 Cope já havia perdido a maior parte de seu patrimônio, mudando para uma casa pequena em suas terras e alugando a casa principal para gerar renda. Nesse mesmo período iniciou negociações para a venda de sua coleção de fósseis. Três anos depois, após falhar em conseguir uma vaga como Secretário Assistente no Smithsonian Institution, Cope foi chamado para lecionar geologia e mineralogia na University of Pennsylvania, permanecendo até ser transferido para a cadeira de comparada e zoologia anteriormente ocupada por Joseph Leidy.

No ano de 1895 a coleção de fósseis de mamíferos foi vendida para o American Museum of Natural History. Na primavera de 1897, Edward Drinker Cope adoeceu, porém, mesmo assim, continuou lecionando até abril, quando

¹² Infelizmente Cope não realizou nenhuma das expedições que estavam sendo organizadas, pois o seu falecimento ocorreu três anos depois devido a problemas de saúdes crônicos. Em diversos relatórios de expedições da qual Cope realizou, existem diversas informações sobre o estado de saúde de Cope, se tratando na medida do possível, porém não deixando de trabalhar. Também em várias correspondências de Cope para a sua esposa e filha, a escrita possuía certa delicadeza para não as preocuparem sobre sua saúde.

veio a falecer. Cope deixou seu amigo Henry F. Osborn como um dos executores de seu testamento, informando que venderia parte de sua coleção de fósseis para quitar dívidas antigas da família e doaria o restante para diferentes instituições:

[...] De minhas coleções, ordeno que todas as preservadas como reparações úmidas sejam entregues à Academia de Ciências Naturais para seu museu. Deixo minhas coleções osteológicas para a Escola de Biologia da Universidade da Pensilvânia para uso principalmente dos pesquisadores originais e para uso dos alunos quando os referidos espécimes não estiverem em uso pelos pesquisadores originais. [...] Minha coleção de moluscos de água doce apresento à Escola de Biologia da Universidade da Pensilvânia; o primeiro conjunto de duplicatas para a Sociedade de História Natural de Cincinnati e o segundo para o Museu Americano de História Natural de Nova York. Minhas coleções paleontológicas [...] Eu ordeno que todos estes sejam vendidos para o benefício de minha propriedade. [...] Do produto de todas as vendas até agora mencionadas neste testamento, ordeno que minhas dívidas sejam pagas [...] A sobra será, eu suponho, de cerca de \$ 40.000, eu deixo à Academia de Ciências Naturais da Filadélfia como doação para uma cadeira ou curadoria de Paleontologia de Vertebrados [...] O restante de meus bens imóveis e pessoais deixo para minha esposa durante sua vida [...] (OSBORN, p. 141)

Cope deixou também deixou em seu testamento instruções detalhadas sobre o que deveria ser feito de seu corpo e seus restos:

Ordeno que após meu funeral meu corpo seja apresentado à Sociedade Antropométrica e que seja feita uma autópsia nele. Meu cérebro será preservado em sua coleção de cérebros, e meu esqueleto será preparado e preservado em suas coleções, em uma caixa ou gaveta trancada, e não será colocado em exposição, mas estará aberto à inspeção de estudantes de antropologia. O restante do meu corpo, eu ordeno, será queimado e minhas cinzas serão preservadas no mesmo lugar que conterà as cinzas de meus estimados amigos, Dr. Jos. Leidy e Dr. Jno. R. Ryder. (OSBORN, p. 142)

Referências

- BATTAGLIA, D.K.; OLIVEIRA, T.C.N.; STEFANO, W. “Short Neck” Elasmosaurus versus “Long Neck” Elasmosaurus: a Revanche. *Vita Scientia*, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 84 - 93, 2020. DOI 10.5281/zenodo.4732618. Disponível em: https://vitascientiaweb.files.wordpress.com/2022/02/vita_scientia_vol_03_n1.pdf. Acesso em: 20 jul. 2022.
- DAVIDSON, J. P. The Last Time: Edward Drinker Cope’s last trip to Kansas. *Transactions of the Kansas Academy of Science*, v. 119, n. ¾, p. 363-374, 2016. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/24887745> Acesso em: 05 ago. 2022.
- DAVIDSON, J. P.; EVERHART, M. J. Fictionalized facts: “The Young Fossil Hunters” by Charles H. Sternberg. *Transactions of the Kansas Academy of Science*, v. 117, n. 1/2, p. 41-45, 2014.
- FIORILLO, A. R.; DAESCHLER, E. B. Rediscovery of Fossil Material at the Academy of Natural Sciences of Philadelphia from Edward Drinker Cope’s 1893 Expedition to the Dakotas. *The Mosasaur*, v. 4, p. 143-148, 1989. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281650701_Rediscovery_of_Fossil_Material_at_the_Academy_of_Natural_Sciences_of_Philadelphia_from_Edward_Drinker_Cope%27s_1893_Expedition_to_the_Dakotas Acesso em: 04 jun. 2022.
- MARSH, O. C. A new family of horned dinosauria, from the Cretaceous. *The American Journal of Science*, v. 36, n. 216, p. 477-478, 1888. Disponível em: <https://www.semanticscholar.org/paper/A-new-family-of-horned-Dinosauria%2C-from-the-Marsh/4a65f521e6c9a7f7c1dd564851c0f081370882da> Acesso em: 01 ago. 2022.
- OSBORN, Henry F.. *Biographical Memoirs Of Edward Drinker Cope*. In: *BIOGRAPHICAL Memoirs*. [S. l.: s. n.], 1929. v. 13, p. 126 - 175. Disponível em: <http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/cope-edward.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2022.
- STERNBERG, C. H. Notes on the Judith River Group. *Science*, v. 17, n. 439, p. 870-872, 1903. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/1629928> Acesso em: 20 jun. 2022.

STERNBERG, C. H. The Life of a Fossil Hunter. 1909. Disponível em: <https://archive.org/details/lifeoffossilhunt00sterrich> Acesso em: 01 ago. 2022.

SULLIVAN, R. M.; LUCAS, S. G. Charles Hazelius Sternberg and his San Juan Basin Cretaceous dinosaur collections: correspondence and photographs (1920-1925). New Mexico Museum of Natural Science, v.3, p. 429-471, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/283051587_Charles_Hazelius_Sternberg_and_his_San_Juan_Basin_Cretaceous_dinosaur_collections_Correspondence_and_photographs_1920-1925 Acesso em: 02, jul. 2022.